

МАҲАЛЛЕ СОЦИАЛЛЫК ИНСТИТУТ СЫПАТЫНДА**Умидахан Сапарбаева**

Қаракалпак мамлекетлик университети

Социаллық пәнлер кафедрасы философия кәнигелиги 2-курс магистранты.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034112>

Аннотация. Бул мақалада Өзбекстан Республикасында маҳалле тусинигиниң институт сыпатында уйренилиуи хаққында сөз етилген. Яғный маҳаллениң институт, миллий қәдирият, урп-әдет дәстурлеримиз тийкарында уйренилиу зәрурлиги айтылған.

Гилт сөзлер: Маҳалле, жәмийет, синергиялық процесс, қадриятлы қатнасық, мораллық сана.

NEIGHBORHOOD AS A SOCIAL INSTITUTION

Abstract. This article discusses the organization of the concept of community as an institution in the Republic of Uzbekistan. That is, it is said that the need to organize the neighborhood on the basis of our national values, customs and traditions is necessary.

Keywords. Neighborhood, society, synergy, process, meaningful communication, intelligent imagination.

СОСЕДСТВО КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Аннотация. В данной статье говорится об организации понятия как института в Республике Узбекистан. Было сказано, что соседство должно быть организовано на основе наших национальных ценностей и традиций.

Ключевые слова: Соседство, сообщество, синергия, процесс, ценное общение, разумное воображение.

Рауажланған бугинги жәмийетимизде глобалласыу процесси жуз бермекте. Бундай рауажланыу дәуиринде қәдириятлык қатнасықларға итибар қаратыу зәрур. Руўхый мийрасларымыздан есапланған Хәдислерде адам хәм жәмәэт арасындағы қатнас мәселесине айрықша итибар қаратылып, адамның жасаўы хәм раўажланыўының негизи сыпатында социаллық ортаны, атап айтқанда жәмәэтти алып қарайды. Мәселен, онда «Жәмәэттен ажралмаңлар, себеби шайтан жалғыз адам менен биргедур хәм еки адамнан узақракдур. Ким жәннет нематларын қәлесесе, жәмәэт пенен бирге болсын»¹-делинген.

¹ Муҳаммад пайгамбар қиссаси. Хәдислар. –Т., Камалак, 1991. -74 б

Мәхәлле-актив система, яғный өзін-өзи шөлкемлестиретуғын структура болып табылады. Оның негизин жыллар даўамында қәлиплескен руўхый қәдриятлар, руўхый қатнастар курайды. Мәхәлленің хәр бир пуқарасы өзи жасап турған ортаның элементи болып, өзинің мақсет хәм уазыйпаларын аңлап жеткен болыўы лазым. Оның мәпи хәм мақсети жәмәәт мәпи хәм мақсети менен уйғынласыўы, бир пүтин структураның турақлылығының негизи болып табылады. Онда адамлар, киши группалар биргеликте, бир мақсетте хәрекет етип, турақлылықты сақлайды. Халқымызда мынандай даналық гәп бар:

«Бир балаға-жеті қоңсы ата-ана». Бул гәпте терең мәни бар. Хәр бир шаңарақ басқа шаңарақтың перзентин өзинің перзентиндей көрсе, «өз мәпи» хәм «жәмәәт мәпи» арасындағы бирликти ойласа, бул қарама-қарсы тәрептердиң биргеликтеги, бир мақсеттеги хәрекеті, мәхәлле тынышлығының, оның турақлылығының негизин курайды.

Атап айтқанда, егер жәмийетте жақсылық сыйланса (хошаметленсе),- бул жәмийет жоқары синергизмге ийе. Жоқары синергизмге ийе жәмийет- бул жәмийет, ағзалары тек гана ақыл даўысы менен емес, сол менен бирге жүрек даўысы, жақынына мухаббат сезими даўысы мененде ашық. Бул ашықлық, жақсылық, басқаны «Мен-емес» сыпатында қабыллаў емес, бәлки дос сыпатында қабыллаў алып қаралады.

Демек, мәхәлле-синергиялық процесстин келип шығыў формасы болып табылады.

Синергиялық-бир-бирин бийкар етиўши, бирақта бир бағдарға хәрекетленетуғын, жоқары тәртиптеги структураны қәлиплестириўде биргеликте қантасатуғын процесс есапланады. Бул қарама - қарсылықтың диалетикалық бирлиги раўажланыудың объектив факторына айланады. Мәхәлле менен шахс арасындағы диалетикалық бирлик орнатылыўдың илимий негизин анализ қылғанда мына пикир орынлы. Бириншиден, адамның еркин раўажланыўында объективлик (социаллық орта) хәм субъективлик (жеке адам) диалетикасы қатнасы мәселеси орайлық орынға ийе. Бул мәселе бойынша, олардың өз-ара себепли-нәтийжели қантасы диалетикасының үш тийкарғы шәртин көрсетип береді: «Бириншиден,- дейди автор, жаңа объектив социаллық ортаны, яғный социаллық тең хәм еркин адам раўажланыўы ушын жаңа жоқары раўажланған хәм социаллық әдил объектив социаллық шәраятты қурыў зәрүр. Екиншиден, бул объектив хәм социаллық әдил базада хәр бир субъекттиң, хәр бир адамның еркин раўажланыўын тәмийнлеў лазым хәм, үшіншиден, сонда адамлардың, халықтың бирлиги еркин раўажланыў имкәнияты болады.²

Екиншиден, шахстың мораллық санасы жәмийетлик сана арқалы тәсир етеді. Бул қантас сәўлелениў сферасы арқалы келип шығады. Сонлықтанда шахс тәрепинен исленген

² Семенов В.С. О перспективах человека в XXI столетии. // Вопросы философии. -М.2006. -№2. -С.33-34.

хәр қандай хәрекет морал фильтири арқалы сәулеленіуі «адам-жәмийет» системасының хәр бир компонентинде (социаллық, экономикалық, хуқуқый, руўхый искерликлер хәм қатнаслары)-бас мақсетке айланыўды талап етеди.

Үшиншиден, шахста этикалық мәденият нормаларын қәлиплестириўде, оларда жуўапкершилиқ хәм қызығыўшылықты оятыўда мына төмендеги талапларды, яғный,

- 1) адамзатқа
- 2) ўатанға
- 3) махалелеслериме (дослар, консы-қобалар хәм басқада этираптағыларға),
- 4) өз-өзине хұрмет

мине усындай қатнаста, тәртипте шахста мораллық сананы өндириў, «адам-жәмийет» системасындағы гармонияны беккемлеўде шахстың этикалық қатнас мәденияттын раўажландырады.

Мәхәллениң тынышлығы - хәр бир шаңарақтың тынышлығынан басланады.

Тынышлықтың негизин қурыўшы, этикалық мәдениятсыз, турақлылықты талап ететуғын өмир хәқыйқатлығысыз жасаў мүмкин емес. Сол себепли мораллық сана этикалық мәденияттың ядросы сыпатында, адамларды мақсетке бағдарлаўдың, олардың ис-хәрекетлерин ретлестириўдиң фундаменталлық бахалықларын өз ишине жәмлеўи тийис.

Усы өзгешеликлерди есапқа алған тийкарда шаңаракта, шахста мораллық установкаларды қәлиплестириў, өндириў, мәденият қәдриятлары талаптарын қанаатландырыў – махалле, ары барса жәмийет руўхый өмириниң бас мақсети болып табылады.

Этикалық мәденият «адам-жәмийет» системаларындағы мораллық қатнасларды сәулелендириўи лазым. Сонлықтанда, ол, хәрекетте, искерликте адамзаттың, жәмийетлик болмыстың турақлылығын сақлап қалыў хәм раўажланыўын дыққатқа алыўдың бағдарын береді. Бундай қатнаста миллий хәм улыўма инсаный қәдриятлы-установкаларды өзінде синдириў, адам мәплери менен жәмийет мәплери арасындағы гармонияны дыққатқа алыўды талап етеди.

Жеке адамның этикалық мәденияттын қәлиплестириў арқалы социаллық ориентациялаўдың структурасы көп компонентле болып, ол өзінде қәдриятлы-ориентация, қәдриятлы установка, қәдриятлы қатнасық хәм қәдриятлы минез-хулықты өз ишине алады.

Қәдриятлы-установка-жеке адамның структурасының айрықша компоненти сыпатында, ретлестириўши характерге ийе болып, адамның мәлим бир искерликлерге таярлығын сәулелендиреди.

Бул компонент, мәселен, «өтирик сөйлем», «хадал жаса», «хызмет ет», «жумыс исле», «жигерли бол», «кишипейил бол», «хағына жүр», «биреулер менен жарыспа», «қыянет ойлама журтқа» хэм т.б. қадриятлы установкалар арқалы жеке адамның қәлиплесіуі тиккелей оның мораллық өндирилиуі менен байланысly. Усы орында сонны айтыу орынлы, ХХ әсир философиясының көрнекли ўәкли Э. Фромм адамның жасауы установкаларының бири сыпатында «болыу» установкасының, яғный өзін-өзи мораллық өндириуін (шөлкемлестириуін) адам жасауының бас мақсети болыуын айтып өтеди.

Қадриятлы қатнасық-мазмун тәрептен объектив, формасы тәрепинен субъектив характерге ийе болып, жеке адамның санасында (ишки өмиринде) жақсылық идеаллары, гөззаллық хэм т.б түрлеринде сәўлеленеди. Ол өмирлик тәжрийбелер тәсиринде қәлиплесип, адамлардың бир-бирлери менен руўхый-манаўвий қатнасықлары сыпатында келип шығады. Мәселен, бул принцип Бердақтың дөретиўшилигинде адамның мораллық санасының элементи ретинде алынғанлығын көриуимиз мүмкин. Мәселен, «Балам», «Салық» қосықларының бир пүтин мазмуны усы принциптиң реалласыуына қаратылған.

Онда қадриятлы-қатнасық мораллық норма сыпатында алып қаралып, жеке адамның жәмийет алдындағы миннетлери, социаллық жуўапкершиликлери перзент тәрбиясының бас мақсети екенлигин көрсетип берген.

Демек, этикалық мәдениятты қәлиплестириу қурамалы диалектикалық процесс есапланып, объектив хэм субъектив факторлардың (мақсетке бағдарланған тәрбиялық тәсийрлер) өз-ара байланысын аңлатады. Бунда өз нәўбетинде адамның раўажланыуы диалектикасы көринеди. Онда адамның махалленин гүллеп жаснауы ушын хызмет етиуі, өзиниң искерлик қәбилетлерин, өзине тән күшлерди сарп етиу арқалы, «жәмаат ушын» («халық ушын») хэм «өзим ушын» установкаларын бирликте алып қарау нәтийжеси сәўлеленеди. Жәмийет пенен адам мәплериниң гармониясының қәлиплесіуине дыққат аударыу зәрүр, егерде кери жағдай қәлиплесе, онда тең салмақтықтың бузылыуы адам хэм жәмийеттиң раўажланыу дәрежесин белгилемейди.

Адам қаншелли қәлиплескен болса, өзиниң ишки потенциалларын шығарыу арқалы, соншелли еркин болып, социаллық процесслерде объектив күш сыпатында қатнасады. Махалленин раўажланыуы онда жасаушы хар бир шахстын раўажланыуы менен байланыста алып қарау, адам усыл сыпатында өзиниң сапалық мазмунын байытып, социалласып адамның мақсет сыпатында изертлениуиниң тийкарғы факторын береди.

Буған қосымша, адамды этикада мақсет хэм усылдың бирлиги сыпатында алып қарағанда, «адам мүмкиншилик», «адам хақыйқатлық» категорияларын абстрактлық дәрежеде емес, бәлки конкрет практикалық процесслер менен байланыста сәўлелендириуди

талап етеди. Адамның еркин, жақсы жасауы, махаллеслерине мораллық қатнаста болуы мақсет болса, ол еле ҳақыйқатлыққа айланбаған мүмкиншилик, яғный потенциаллық болмыс сыпатында жасайды. Бул мүмкиншиликлердиң ҳақыйқатлыққа айланыуы ушын шәрт-шәраятлардың болуы талап етиледі. Бундай шәрт-шәраятлар өз нәубетинде адамның өзинде. Яғный, адамды мақсет сыпатында, еле ҳақыйқатлыққа айланбаған мүмкиншиликлердиң ҳақыйқатлыққа айланыуында адамды тиккелей усыл сыпатында алып қаралуы зәрүр. Бул процессте адамның өзин-өзи өндириу кереклигин, ақыллы, билимли, жигерли, ғайратлы, әлпайым болуы, тууры жолдан жүриу, халық ушын хызмет етиу, мийнетти сүйиу арқалы ғана өзиниң мораллық потенциалларын жаратыуға бағдарланыуын есапқа алыу мақсетке мууапық. Бир сөз бенен айтқанда, жақсылық ойлау-мақсет, усы жақсылықты әмелге асыруу-усыл сыпатында келип шығып, адам искерлигинде усы мақсет хәм усылдың бирлигин тәмийинлеу тийкарғы принцип, этикалық-методологиялық өлшем сыпатында алып қарауды талап етеди.

Жуумақластырып айтқанда, мәхәлле инсанларды өзинде хәр турли билимлер тийкарында жәмлейтуғын әдебин, мәдениятын кәлиплестиретуғын терең философиялық мәниге ийе тусиник сыпатында хәм де бүгинги күнде жәмийетимиздиң рууҳый рауажланыуында методологиялық усыл сыпатында қолланыу жәмийетте кәмил инсан, ел тынышлығы, Ұатан көрки идеяларының ең жайдырыуға, усы тийкарда Өзбекстан Республикасының сапалы рауажланыуына, жәмийетимизде интелегенция қатламының еледе кеңейиуине хәм жәмийетимиздиң усы бағдардағы мақсетлериниң рауажланыуына тсир етеди.

REFERENCES

1. Мухаммад пайғамбар қиссаси. Хәдислар. –Т., Камалак, 1991. -74 б
2. Семенов В.С. О перспективах человека в XXI столетии. // Вопросы философии. - М.2006. -№2. -С.33-34.
3. <http://t.me/mahallavaoilainfo/10351>